

ОПИСАНИЕ И ДИАГНОСТИКА ПРЕДПОСЫЛОК СЛОВООБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ

DESCRIPTION AND DIAGNOSTICS OF PREREQUISITES OF WORD- FORMATION COMPETENCES

ЯРМАНОВА МАРИЯ ВИКТОРОВНА,

учитель-логопед,

МБДОУ «Центра развития ребенка – Детский сад №7 «Ёлочка».

YARMANOVA MARIA VIKTOROVNA,

Speech therapist,

Child Development Center – Kindergarten No. 7 "Yolochka".

В статье приведено понятие предпосылок словообразовательных компетенций. Обобщен опыт изучения предпосылок словообразования в аспекте рассмотрения развития речи или развития словообразовательных компетенций. В работе описаны и систематизированы предпосылки словообразовательных компетенций. Представлены задания для проведения диагностики для всех представленных в работе предпосылок словообразовательных компетенций. По результатам проведенного анализа обоснована идея о том, что диагностика словообразовательных компетенций выявляет у ребенка область нарушения и позволяет точнее выстроить коррекционную работу.

The article presents the concept of prerequisites for word-formation combinations. The experience of studying the prerequisites of word formation in the aspect of considering the development of speech or the development of word-formation competencies is summarized. The paper describes and systematizes the prerequisites of word-formation competencies. The tasks for conducting diagnostics for all the prerequisites of word-formation competencies presented in the work are presented. Based on the results of the analysis, the idea is substantiated that the diagnosis of word-formation competencies reveals the area of violation in a child and allows you to more accurately build correctional work.

Ключевые слова: *словообразовательные компетенции, словообразование, предпосылки словообразовательных компетенций, развитие речи, диагностика предпосылок словообразования.*

Key words: *word-formation competencies, word formation, prerequisites for word-formation competencies, speech development, diagnostics of prerequisites for word formation.*

С каждым годом все больше детей сталкиваются с нарушениями речи. У некоторых могут быть нарушены только фонетические процессы, либо фонетические и фонематические процессы, но практика показывает, что у большинства детей наблюдаются проблемы со всеми компонентами речевой системы, включая словообразовательные процессы. Словообразование является важной и неотъемлемой частью развития речи любого ребенка, поскольку оно позволяет формировать и обогащать словарный запас, а также правильно строить высказывания.

В данной статье мы рассмотрим, на чем строится словообразование, а именно его предпосылки.

Опираясь на данные словаря С.И. Ожегова, словообразование – система языковых ка-

тегорий, относящихся к производству и строению слов, компетенции – круг вопросов, в которых кто-либо хорошо осведомлен [3].

Предпосылки – это условия, факты или события, которые создают основу для возникновения чего-либо, предшествуют какому-то явлению и делают его возможным или необходимым.

В более широком смысле, предпосылки – это начальные элементы, лежащие в основе формирования конкретного процесса, события или идеи.

Определение, которое дает слову «предпосылка» С.И. Ожегов – предварительное условие чего-нибудь [3].

В научной литературе существует разнообразие точек зрения относительно составляющих предпосылок словообразовательных компетенций. Различные исследователи и лингвисты предлагают разные подходы к определению и анализу этих компетенций, хотя есть и исследователи, которые не выделяют предпосылки словообразовательных компетенций в исследованиях.

В современной науке словообразование принято рассматривать как особый вид речемыслительной деятельности, выделяя в нем ряд базовых операций: операцию вычленения и опознания морфемы на слух из звучащего слова и операцию интеграции словообразовательной частицы в состав нового, производного, слова.

Из всего перечисленного мы делаем вывод, что предпосылки словообразовательных компетенций – это предварительные условия, начальные элементы, которые лежат в основе формирования процессов словообразования и делают их возможными.

Поведя анализ работ исследователей, таких как М.М. Алексеева и В.И. Яшина, И.В. Евсеева, Е.Ф. Собонович, А.М. Шахнарович, которые изучали развитие речи детей в целом или становление их словообразовательных компетенций в частности, мы выделили основные предпосылки, встречающиеся в этих работах в большей степени [1; 2; 4; 5]. К предпосылкам словообразования можно отнести фонематические процессы, аналитические способности (звукобуквенный анализ и синтез), память, внимание, словарный запас, понимание семантических связей, понимание морфологических процессов.

Все эти предпосылки можно разделить на несколько категорий.

1. Лингвистические предпосылки.
2. Лексические предпосылки.
3. Когнитивные предпосылки.
4. Социокультурные предпосылки.

К лингвистическим предпосылкам относятся:

- морфологические знания: понимание структуры слова, знание корней, аффиксов (суффиксов, префиксов, инфиксов, постфиксов), их значений и их роли в образовании новых слов;
- фонематические процессы: распознавание и различение отдельных фонем в вычлененных морфемах.

К лексическим предпосылкам относятся:

- богатый словарный запас: знание большого количества слов и их значений дает большую базу для применения навыков словообразования, позволяет легче узнавать и использовать словообразовательные модели;
- понимание семантических значений: знание значений слов позволяет понимать значение используемых в слове аффиксов, знание связей между словами и их значение помогает правильно интерпретировать и создавать новые слова.

К когнитивным предпосылкам относятся:

- аналитические способности: умение анализировать и выявлять закономерности в

структуре слов и их образовании, способность разбивать слова на морфемы, вычленять морфемы из слова и понимать их функции;

- память: способность запоминать и воспроизводить морфологические модели и правила словообразования;

- внимание: способность сосредоточиться на деталях и умение вычленить различия между схожими словами и аффиксами.

К социокультурным предпосылкам относятся:

- понимание контекста: знание культурного и социального контекста, в котором слова употребляются, что помогает правильно использовать словообразовательные модели.

Предпосылки для формирования словообразовательных компетенций закладываются в дошкольном возрасте через развитие фонематического восприятия, расширение словарного запаса, знакомство с морфемной структурой слов и активное использование языка в общении.

Исходя из этих предпосылок, мы составили набор заданий, которые подойдут для диагностики предпосылок словообразовательных компетенций.

1. Повторение слов и «псевдослов»:

- Задача: оценить, как ребенок воспринимает и воспроизводит звуковую структуру слов.

- Задание: попросить ребенка повторить набор реальных и вымышленных слов. Инструкция: «Я буду говорить настоящие и придуманные слова, а ты их за мной повторять».

- Диагностический материал: (слова: муха, кот, панама, каска, сумка; псевдослова: тко, хама, напама, мукса, ксаак).

2. Определение начального и конечного звука:

- Задача: оценить, как ребенок воспринимает звуковую структуру слов.

- Задание: попросить ребенка определить начальный и конечный звуки в словах, представленных на картинках. Инструкция: «Назови первый звук в слове. Например: в слове окна первый звук [о], а теперь ты.» «А теперь назови последний звук в слове. Например: в слове сом последний звук [м]».

- Диагностический материал: (картинки на звуки в начале слова: апельсин, утка, мышь, кот, нос; картинки на звуки в конце слова: дом, кит, телефон, окно, матрешка).

3. Образование слов с помощью аффиксов:

- Задача: оценить понимание структуры слов, умение использовать аффиксы.

- Задание: предложить ребенку создать новые слова, добавив суффиксы или префиксы к заданным основам. Инструкция: «Придумай от слова несколько других слов. Например, слово окно, от него можно образовать окошко, оконный, подоконник и т.д.».

- Диагностический материал: (слова: шел, дом, кот, ехать, бег).

4. Подбор синонимов и антонимов:

- Задача: оценить словарный запас и понимание значений слов.

- Задание: попросить ребенка подобрать синонимы и антонимы к заданным словам.

Инструкция: «Я буду называть слова, а ты говорить, как они будут по-другому», «Я буду называть слова, а ты говорить наоборот».

- Диагностический материал: (Синонимы: врач, собака, радуется, плачет, прекрасный; Антонимы: чистый, высокий, добрый, далеко, холодный).

5. Объяснение значений слов:

- Задача: оценить словарный запас и понимание значений слов.

- Задание: попросить ребенка объяснить значения некоторых слов. Инструкция: «Что значит слово...».

- Диагностический материал: машинист, слоненок, открыть, хлебница, бездельничать.
- 6. Классификация слов:
 - Задача: оценить понимание связей между словами и их значениями.
 - Задание: попросить ребенка сгруппировать слова по категориям. Дается инструкция: «Раздели слова на две группы»
 - Диагностический материал:
 - 1) кот, апельсин, собака, яблоко;
 - 2) Машина, тигр, слон, грузовик;
 - 3) Роза, ромашка, помидор, свёкла.
 - 4) Самолет, автобус, вертолет, машина.
 - 5) Мячик, кукла, хлеб, кубики, колбаса, сыр.
- 7. Поиск общего и различий:
 - Задача: оценить понимание связей между словами и их значениями.
 - Задание: попросить ребенка найти общее и различия между парами слов. Инструкция: «Назови, что общего между словами. А чем отличаются?»
 - Диагностический материал: яблоко и апельсин, кошка и собака, молоко и сок, бег и ходьба, зима и лето (например, оба – фрукты, оба – круглые) и чем они отличаются (например, яблоко – красное, апельсин – оранжевый; у яблока гладкая кожура, у апельсина – неровная), (например, оба – домашние животные, оба имеют хвосты) и чем они различаются (например, кошка мягкая, собака более подвижная; кошка мяукает, собака лает.); оба – напитки, оба можно пить) и различия (например, молоко белое, сок – цветной; молоко получают от коровы, сок делают из фруктов); оба – способы передвижения) и различия (например, бег – быстрый, ходьба – медленная; во время бега шаги длиннее); оба – времена года, и зимой, и летом бывают праздники) и чем они отличаются (например, зима холодная, лето теплое; зимой идет снег, летом – дождь).
- 8. Задание на звуковой анализ.
 - Задача: оценить способности анализа.
 - Задание: нужно разделить слово на звуки. Инструкция: «Назови какие звуки есть в слове. Например, в слове сом, звуки [с], [о], [м]».
 - Диагностический материал: дом, сон, мак, кот, мост.
- 9. Задание на звуковой синтез.
 - Задача: оценить способности синтеза.
 - Задание: ребенок должен послушать звуки и составить из них слово. Инструкция: «Послушай и скажи какое слово получится».
 - Диагностический материал: д,о,м; к,о,т; в,а,т,а; м,а,м,а; с,о,б,а,к,а.
- 10. Задания на запоминание и воспроизведение.
 - Задача: проверить способность ребенка запоминать и воспроизводить наборы слов или фраз.
 - Задание: Инструкция: «Я назову тебе слова, ты прослушаешь их, а потом повторишь, сколько сможешь в любом порядке». Повторяем 3 раз. Через 20 минут просим назвать слова, которые помнит.
 - Диагностический материал: лес, вода, хлеб, сон, окно, конь, брат.
- 11. Задания на слуховое внимание:
 - Задача: оценить слуховое внимание.
 - Задание: ребенок должен послушать стихотворения и исправить слова, которые употреблены неправильно. Инструкция: «Я буду читать тебе небольшое стихотворение, а ты должен слушать внимательно и исправлять ошибки».

– Диагностический материал:

- 1) Куклу выронив из рук,
Маша мчится к маме:
Там ползет зеленый лук
С длинными усами (жук).
- 2) Закричал охотник: «Ой!
Двери гонятся за мной!» (звери).
- 3) Эй, не стойте слишком близко.
Я тигренок, а не миска (киска).
- 4) Тает снег, течет ручей,
На ветвях полно врачей (грачей).
- 5) Усатый кит сидит на печке,
Выбрав теплое местечко (кот).
- 6) Сели в ложку и айда!
Покатили вдоль пруда (лодку).
- 7) На пожелтевшую траву
Роняет лев свою листву (лес).
- 8) На глазах у детворы
Крысу красят маляры (крышу).
- 9) Фруктов в корзине не счесть:
Яблоки, груши, бараны есть (бананы).
- 10) У печки с удочкой сижу
От рыбы глаз я не свожу (речки).
12. Использование слов в контексте.

– Задача: оценить знание социального контекста и умение адаптировать речь.

– Задание: попросить ребенка придумать ситуации, в которых используются определенные слова. Инструкция: «Придумай ситуацию, где ты мог бы назвать это слово»

– Диагностический материал: спасибо, нельзя, тепло, не хочу, извините.

Оценивание на каждое задание: 4 балла - правильно выполнил все задания, без подсказок; 3 балла – выполнил 80% задания правильно; 2 балла - выполнил 50% задания правильно; 1 балл - выполнил 20% задания правильно; 0 баллов – не выполнил все задания, выполнил все неправильно.

Итоговое оценивание: 4 балла – высокий уровень; 3 балла – выше среднего уровня; 2 балла – средний уровень; 1 уровень – ниже среднего уровня; 0 – низкий уровень.

Первое задание проверяет фонематические процессы, включает в себя слова и набор звуков и направлено на то, чтобы выявить у ребенка уровень функционирования фонематических процессов, «псевдослова» направлены на то, чтобы узнать смогут ли дети услышать и поставить фонемы в нужном порядке, даже несмотря на то, что таких слов нет.

Во втором задании проверяются фонематические процессы, ребенок определяет в словах первый звук и последний звук, проверяем как ребенок понимает структуру слова, и начинаем проверять когнитивные процессы.

Третье задание направлено на морфологические процессы. Так как мы обследуем детей дошкольного возраста, у них еще не сформировано четкого понимания морфем в слове, и выделение морфем изучается гораздо позже, то мы проверяем способность ребенка изменять слова, называть однокоренные и подбирать суффиксы и префиксы, которые могут быть использованы для представленного корня.

Четвертым заданием мы проверяем словарный запас ребенка и понимание им значений слов. Ведь, чтобы подобрать к слову синоним или антоним, нужно понимать смысл этого слова и знать другие слова похожие или противоположные по смыслу.

В пятом задании представлены слова, в которых присутствуют различные аффиксы, и этим заданием мы проверяем понимает ли ребенок влияние аффикса на слово и может ли объяснить данное слово.

Шестым заданием мы проверяем семантические значения и когнитивные процессы, которые мы не вынесли отдельным пунктом в когнитивных предпосылках. В задании ребенок должен выявить объединяющие предметы категории и разделить названные слова по этим категориям.

Седьмое задание также направлено на обследование понимания ребёнком семантических значений слов. Ребенок должен в представленных словах выделить черты, которые их объединяют и черты, по которым они отличаются.

Восьмое и девятое задание направлено на обследование когнитивных процессов, а именно аналитических способностей. Морфемный анализ не доступен для детей дошкольного возраста, поэтому мы проверяем способность к анализу и синтезу на звуковом анализе и звуковом синтезе.

В десятом задании обследуется слухоречевая память. Один из когнитивных процессов, которые мы относим к предпосылкам словообразовательных компетенций.

Одиннадцатое задание проверяет слуховое внимание и дополнительно фонематические процессы. Неправильные слова отличаются от верных одной морфемой, при нарушении внимания, ребенок может не услышать, что какие-то слова употреблены неверно.

Двенадцатым заданием проверяем социокультурные предпосылки, умение ребенка подобрать нужный контекст под определенное слово. Слова подобраны таким образом, что для их употребления нужно, чтобы были соблюдены определённые обстоятельства, ребенок должен их описать.

Подводя итоги, мы можем отметить, что предпосылки включают в себя лингвистические знания, когнитивные способности, богатый словарный запас, понимание социокультурного контекста и семантических связей. Эти предпосылки обеспечивают глубокое понимание и эффективное использование механизмов словообразования в языке. А их диагностика поможет выявить нарушенную у ребёнка область и выстроить более эффективную коррекционную работу.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Алексеева М.М. Методика развития речи и обучения родному языку дошкольников /М.М. Алексеева, В.И. Яшина. М.: Академия, 2000. 400 с.
2. Евсева И.В. Когнитивное моделирование словообразовательной системы русского языка (на материале комплексных единиц): автореф. дис. ... докт. фил. наук. Кемерово, 2011. 49 с.
3. Ожегов С.И. Словарь русского языка: 70000 слов / под ред. Н.Ю. Шведовой. М.: Русский язык, 1989. 924 с.
4. Соботович Е.Ф. Речевое недоразвитие у детей и пути его коррекции: дети с нарушениями интеллекта и моторной алалией. М.: Классик-стиль, 2003. 160 с.
5. Шахнарович А.М. К проблеме языковой способности (механизма) // Человеческий фактор в языке: язык и порождение речи. М.: Наука, 1991. С. 185-220.

© Ярманова М.В., 2024.